

DIVERSIDADE E DIFERENÇA NO ENSINO SUPERIOR: NARRATIVAS DE UM ESTUDANTE SURDO NO CURSO DE ENGENHARIA AGRÔNOMICA NA UFAC /CAMPUS FLORESTA.

José Tiago do Nascimento Andrade^{1,2} Maria Aldenora dos Santos Lima^{1,3}, Ana Paula de Paula da Silva^{1,3}, Yvana Sylvia Morais Dene^{1,4}, Kleber Andolfato de Oliveira^{1,5}

¹Universidade Federal do Acre (UFAC), Campus Floresta, Rua Estrada do Canela Fina, Km 12, Gleba Formoso, São Francisco, Cruzeiro do Sul, Acre, Brasil, ² Programa de Pós Graduação em Ciências Ambientais, tiago@sou.ufac.br, , ³Núcleo de Apoio a Inclusão- NAI/UFAC maria.santos@ufac.br, ana.paula@ufac.br, ⁴Laboratorio de Gestão, Ecologia e Maneijo de Recursos Naturais (GEMRN) yvana.dene@sou.ufac.br, ⁵Laboratório de Agroecologia kleber.oliveira@ufac.br

Resumo

O presente estudo cujo objetivo é narrar a trajetória educacional do acadêmico surdo no curso de engenharia Agrônômica da Universidade Federal do Acre UFAC/Campus Floresta. Trata de uma pesquisa de abordagem qualitativa, o estudo ocorreu por meio de uma pesquisa narrativa. Os dados foram analisados com base no aporte teórico como (Lopes (2006); Fernandes (2014); Januário (2022), dentre outros autores que pautam uma discussão sobre o assunto em foco. Os resultados evidenciam que há uma insistência em suas limitações, sendo-lhe atribuído uma “marca - deficiência” daquilo que não consegue alcançar ao estudante surdo. Podemos concluir que pensar em inclusão para pessoas com deficiência auditiva, não é apenas ter acessibilidade em Libras, claro que é fundamental ter o profissional tradutor intérprete de Libras em sala de aula, mas ainda assim, necessita-se acessibilidade linguística em toda a universidade.

Palavras-chave — Universidade; Diferenças; Educação inclusiva; Libras.

Abstract

The present study whose objective is to narrate the educational trajectory of the deaf academic in the Agricultural engineering course at the Federal University of Acre-UFAC/Campus Floresta. This is a qualitative research approach; the study took place through narrative research. The data analyzed is based on theoretical support

such as (Lopes (2006), Fernandes (2014); Januário (2022), among other authors who guide a discussion on the subject in focus. The results show that there are limitations on instance, giving a “stain - disability” to what the deaf student cannot achieve. We can conclude that thinking about inclusion for deaf people is not just about having accessibility in Libras, though of course it is essential to have a professional Libras interpreter in the classroom. There is still a need for linguistic accessibility throughout the university.

Key words — University; Differences; Inclusive education; Pounds.

1. INTRODUÇÃO

O número de matrículas de estudantes com deficiência auditiva no ensino superior tem crescido bastante nos últimos anos. O ingresso deste público na universidade representa, além de uma conquista, torna-se um grande desafio para o sistema de ensino superior que precisa se organizar para atender as necessidades desse público. Esse desafio se deve, principalmente, à barreira linguística que se estabelece entre o indivíduo surdo, usuário da Língua Brasileira de Sinais (Libras), e os demais atores ouvintes do meio educacional. A discussão de uma educação para todos tem sido pauta recorrente desde 1980, quando a Organização das Nações Unidas – ONU – assumiu um papel de valorização e defesa dos direitos humanos fundamentais, bem como o combate a toda forma de exclusão desigualdades, preconceitos e silenciamentos de diferentes

grupos, tanto nas relações sociais quanto em contextos educacionais.

Na proposição de uma discussão sobre um desses grupos, aquele voltado ao estudante com deficiência auditiva, se insere o presente estudo cujo objetivo é narrar a trajetória educacional do acadêmico surdo no curso de engenharia Agrônoma da Universidade Federal do Acre-UFAC/*Campus Floresta*. Considerando exposto foi optado por apresentar a perspectiva, enquanto surdo no curso de agronomia da Universidade Federal do Acre, *Campus Floresta*, tendo o seguinte problema de pesquisa: Quais os desafios e dificuldades enfrentados no acesso e permanência de um acadêmico surdo do curso de Engenharia Agrônoma no *Campus Floresta*? Para responder esse problema de pesquisa, foi desenvolvido o seguinte objetivo geral: narrar a trajetória educacional do acadêmico surdo no curso de Agrônoma da Universidade Federal do Acre-UFAC/*Campus Floresta*. Além disso, esse trabalho consta com os seguintes objetivos específicos: (i) identificar os desafios e as dificuldades enfrentados no processo de formação acadêmica no curso de Engenharia Agrônoma; (ii) compreender as experiências de uma pessoa surda no curso de agronomia; oferecer dados, a partir da pesquisa narrativa, que possa contribuir para a elaboração de metodologias mais efetivas de acesso e permanência de estudantes surdos no contexto educacional universitário.

Assim, as contribuições para a autoformação foram imensas enquanto acadêmico com deficiência: o reconhecimento da identidade como pessoa surda no ensino superior e o engajamento em um processo de conhecimento e aprendizagem. A longo do estudo, desconstruí e reconstruí fatos de sua história de vida, construindo um novo olhar a respeito da minha subjetividade e alteridade. Por este motivo este estudo se torna relevante pois, apresenta o lugar de fala de um estudante com deficiência auditiva, assim como suas experiências e desafios em sua trajetória pessoal e acadêmica, oriundo na faculdade que é motivo de muito orgulho, por ser o primeiro acadêmico com essa deficiência a entrar no curso de Engenharia Agrônoma no município de Cruzeiro do Sul. Dessa forma o curso, proporcionou o desenvolvimento de habilidades e autonomia enquanto pessoa.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Trata de uma pesquisa de abordagem qualitativa, por levar em consideração a subjetividade dos sujeitos envolvidos torna a análise das “vozes” mais expressiva do que a quantificação de dados coletados. Essa abordagem vai ao encontro das expectativas desta pesquisa, tendo em vista a pretensão de se ir além da era descrição dos fatos. As pesquisas qualitativas: “definem-se como metodologias alternativas porque buscam salvaguardar o que a metodologias dura joga fora, por não caber no método, sendo isso por vezes o mais importante na realidade” [1]. O estudo ocorreu por meio de uma pesquisa narrativa, partindo das vivências educacionais deste acadêmico surdo fazendo refletir e questionar seu próprio percurso de formação e permanência na universidade. Assim, as contribuições para a sua autoformação foram imensas: o reconhecimento da identidade como pessoa surda no ensino superior e o engajamento em um processo de conhecimento e aprendizagem.

A longo do estudo, desconstruir e reconstruímos fatos dessa trajetória na academia, construindo um novo olhar a respeito da minha subjetividade e alteridade. De acordo com Creswell [2] “as histórias narrativas falam de experiências individuais e podem lançar luz sobre as identidades dos indivíduos e as imagens que eles têm de si mesmo”. Desta forma, foi narrado a história do entrevistado acerca de suas experiências vivenciadas durante toda sua escolarização, destacando os desafios e perspectivas enfrentadas desde os primeiros anos do Ensino Fundamental até o Ensino Superior. Os dados foram analisados com base no aporte teórico [3], [4], [5], dentre outros autores que pautam uma discussão sobre o assunto em foco.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados evidenciam que, atualmente, apesar da ênfase das discussões voltarem-se sempre às possibilidades do estudante com deficiência auditiva, há uma insistência em suas limitações, sendo-lhe atribuído uma “marca - deficiência” daquilo que não consegue alcançar. Há uma dubiedade: ao mesmo tempo em que são reconhecidos seus esforços para o sucesso da vivência universitária

há também, na visão deste aluno, uma relação (ambiente universitário-discente surdo) de exterioridade e não de alteridade. Destaca também a importância do Núcleo de Apoio a inclusão -NAI criado na universidade para a inclusão e permanência deste alunado, em destaque o Programa Incluir, instituído em 2005, pelo Ministério da Educação (MEC) [6], através da Secretaria de Educação Superior/SESu e da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão/(SECADI). Foram empreendidas ações para a criação, a estruturação e o funcionamento dos Núcleos de Acessibilidade (NAI), os quais têm como metas principais: executar planos estratégicos de eliminação das barreiras atitudinais, pedagógicas, arquitetônicas, pragmática e comunicacional. Assim, o programa INCLUIR criado pelo Ministério da Educação e Cultura -MEC, foi um desses projetos que visavam a democratização e permanência dos alunos surdos no espaço universitário.

No entanto verificou-se que até o ano 2011 os recursos desse programa funcionavam por meios de chamadas de editais. A partir de 2012, notou-se a necessidade de um acompanhamento mais próximo desse público, com base nisso, os recursos passam a ser coordenados pelos próprios núcleos de acessibilidade no âmbito das IFES, o que possibilitou a criação e institucionalização desses núcleos. Como ação do referido programa podemos citar o NAI- Núcleo de Apoio a Inclusão, fundado pela Universidade Federal do Acre-*Campus Floresta* em 2011 e vinculado a Pró-reitora de Assuntos Estudantis -PROAES, no qual é coordenado pela pesquisadora desde sua fundação.

O entrevistado relata que “diante as dificuldades vivenciadas na graduação, acredito que uma das maiores foi o momento em que tivemos que viver isolados durante a pandemia. As aulas foram suspensas e todo contato com a equipe do NAI, colegas de sala de aula e professores se deu por meio digital, através do celular. Apesar desse momento difícil, a universidade liberou um auxílio emergencial, para a compra de computador ou tablet, pois as aulas iriam acontecer de forma on-line. Quando as aulas voltaram de forma remota, por muitas vezes eu não conseguia acessar as aulas em casa, por não dominar muito bem a questão tecnológica das

plataformas utilizadas e por várias vezes, mesmo com medo, mas tomando as medidas de segurança possíveis, me deslocava até a casa da intérprete porque ela morava próximo a minha casa e eu pedia para ela me auxiliar nas aulas. Mantínhamos um distanciamento e usávamos máscara e álcool em gel. Foi um momento difícil e por esse motivo não fiz muitas disciplinas nesse período pandêmico. Em relação ao curso de agronomia considero um curso ótimo com várias possibilidades de atuação profissional, foram muitas as experiências positivas durante essa jornada. No entanto, os professores devem receber formação continuada para atuação com alunos público-alvo da educação especial/inclusiva. Acredito que ao reformular o projeto político pedagógico do curso, a disciplina de Libras deveria ser inserida como uma matéria optativa, pois só assim, diminuiria as barreiras de comunicação entre surdos e ouvintes. Também ressalto a importância de os professores saberem Libras, para facilitar a interação entre professor e aluno”, dificuldade também encontrada no trabalho de [7].

4. CONCLUSÕES

Podemos concluir que só a garantia do acesso a estudantes com deficiência auditiva, não é suficiente para a inserção no ensino superior, a permanência com qualidade e a pós-permanência precisam ser pensadas com qualidade e com estratégias no âmbito das políticas públicas para que de fato o direito à Educação Superior seja assegurado. Sobre as políticas públicas para educação desse grupo, podemos afirmar que é um território de negociações e de resistência da comunidade ouvinte e da comunidade surda. As concepções e práticas existentes estão em constante modificação e ressignificação de sentidos e sujeitos. Apesar de compreendermos a necessidade das políticas afirmativas, consideramos que a adoção também de políticas universalistas é essencial na sociedade brasileira, especialmente na educação superior, como condição para favorecer a democratização do acesso.

5. REFERÊNCIAS

[1] Clandinin, D. J. Conelley, F. M. Pesquisa narrativa: experiências e história na pesquisa qualitativa. *EDUFU*, Uberlândia. 2011.

[2] Creswell, J. W. Investigação qualitativa e projeto de pesquisa: escolhendo entre cinco abordagens. *Penso*. 3ed. Porto Alegre. 2014.

[3] Lopes, M.C; Veiga-Neto, A. Marcadores culturais surdos: quando eles se constituem no espaço escolar. *Editora UFSC*, v. 24, n especial, p. 81-100. 2006

[4] Fernandes, S; Moreira, L.C. Políticas de educação bilíngue para surdos: o contexto brasileiro. *Educar em Revista*, Curitiba, v. 2, p. 51-69. 2024.

[5] Januário, G. O. Inclusão de pessoas com deficiência na Educação Superior: uma análise da Universidade Federal do Acre. 2022.

[6] Brasil, Ministério da Educação e do Desporto. Política Nacional de Educação Especial. Brasília, MEC/SEESP, 1994.

[7] Lima, M. A. S. Educação Bilíngue de Surdos no Ensino Superior em Tempos de Pandemia. Curitiba. 2022.